

4. Perfore huecos en las paredes del estañón. Cuatro distribuidos a lo largo del diámetro del estañón y cerca de la base y la misma cantidad cerca del borde superior.

Estos huecos servirán para pasar entre ellos los mecates que permitirán sujetar tanto por la parte superior como inferior el saladero al árbol o poste, que está ubicado dentro del potrero que esté en pastoreo.

Figura 8: Procedimiento de amarrado del saladero en su ubicación dentro del potrero.

5. Instale dentro del saladero el recipiente plástico con las sales minerales que diariamente deberá aportarle a los animales en pastoreo.

Figura 9: Saladero debidamente amarrado y con las sales minerales.

Figura 10: El ganado aprende rápidamente y se acostumbra a utilizar el saladero.

SEÑOR GANADERO

Para mejorar los efectos de la suplementación mineral, recuerde que:

- La mezcla de sal común y minerales debe protegerse de factores ambientales como la lluvia, el viento y del sol.
- Es mejor suministrar diariamente la mezcla mineral que consume su ganado, para evitar su deterioro por efecto de factores ambientales.
- Se debe suplementar los animales según sus requerimientos, los cuales cambian según su edad, estado fisiológico, tamaño y objetivos de producción.
- La utilización adecuada de sales minerales aumenta la fertilidad de su hato y la rentabilidad de su finca.

CONTACTO

Edwin Orozco Barrantes.
Unidad Pecuaria, INTA.

Horario de atención al cliente:
Lunes a viernes de 7 am a 3 pm

Teléfono: 2235-5119

E-mail: eorozco@inta.go.cr

Web INTA: www.inta.go.cr

Plataforma PLATICAR: www.platicar.go.cr

Edición: Departamento de Transferencia e Información Tecnológica - INTA.

Diseño: Handerson Bolívar Restrepo

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
(INTA- COSTA RICA)

EL SALADERO PARA EL PASTOREO RACIONAL INTENSIVO

BOLETÍN TÉCNICO

- 8 -

Edwin Orozco Barrantes.

San José, Costa Rica. 2018.

Uno de los procesos más importantes dentro de la alimentación de los bovinos en la finca, es la suplementación de las sales minerales. Éstas son indispensables para su producción.

Las sales minerales deben de suministrarse diariamente a libre consumo para que los animales llenen sus requerimientos alimenticios y alcancen su máximo potencial productivo.

Con la introducción de los sistemas de manejo intensivo de pasturas, en los cuales las fincas cuentan con mayor cantidad de potreros, se requieren dispositivos versátiles para que todos los días los animales tengan acceso a las sales minerales.

En los sistemas intensivos de pastoreo es recomendable que los saladeros sean móviles y de fácil manejo entre los potreros, para asegurar que los animales llenen sus requerimientos y produzcan más.

El diseño de los saladeros que presentamos a continuación, cumple con ese requisito, además de ser de muy fácil construcción y de bajo costo de fabricación.

Este diseño de saladero puede ser utilizado por especies mayores o menores, solamente variando las dimensiones del estañón.

Los materiales y herramientas requeridos son: un estañón plástico, una cinta métrica, un nivel de burbuja, un marcado o pilot, un serrucho, una broca, un berbiquí o taladro eléctrico, gazas plásticas o mecate y un recipiente plástico.

PASOS PREVIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALADERO:

1. Asegúrese de utilizar un estañón que no contenga residuos de productos que puedan ser tóxicos para los animales.
El saladero tiene una puerta móvil que permite a los animales chupar fácilmente las sales minerales.
2. Para hacer la puerta, marque con el pilot sobre el estañón un rectángulo de 50 cm de ancho por 60 cm de alto, desde los 10 cm del borde superior del estañón.

Figuras 1 y 2: Marcado de estañón para hacer puerta móvil. Las líneas verticales deben de ser aplomadas con el nivel.

3. Una vez marcado el rectángulo, proceda a cortar sobre las líneas y a sacar la puerta.

Figuras 3 y 4: Cortado del estañón para hacer puerta móvil.

4. Antes de armar el saladero, realice un buen lavado por dentro.

PROCEDIMIENTO PARA ARMAR EL SALADERO:

1. Proceda a perforar tres huecos, dos a ambos lados y uno en el centro de la parte superior de la puerta, así como en la parte del borde superior del estañón. Los huecos que se perforen en la puerta y en el estañón deben de coincidir en posición para una perfecta sujeción de la puerta.
2. Perfore en el fondo del estañón varios huecos que permitan la salida del agua de lluvia.

Figuras 5 y 6: Perforado de huecos en la puerta y en el fondo del estañón.

3. La puerta tiene que tener la luz necesaria entre el borde superior de ella y el estañón, para que pueda moverse libremente.

Figura 7: Instalación de la puerta del tal modo que permita el movimiento de apertura.

